

interpoleerd wordt, en ook daarbij de derde decimaal van belang is.

Ten slotte moge een woord van groote waardeering niet achterwege blijven voor het vele denkwerk en het zeer vele technische cijferwerk, dat aan de samenstelling der tafels ten grondslag ligt.

Uit het gegeven korte overzicht van de tafels en van de afzonderlijk behandelde gevallen blijkt wel, dat de schrijver zich ten volle rekenschap heeft gegeven van bijna alle vragen, die de praktijk stellen kan.

De koerstafels mogen dan ook beschouwd worden als een aanvulling van beteekenis van wat op dit gebied bestaat, en als een waardevol hulpmiddel bij de toepassing der berekeningen van de finantieele rekenkunde op de in de praktijk voorkomende gevallen.

C. W. VAN DAM VAN POLANEN—
BLECKMANN.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs P. JAMES

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The accountants outlook upon insolvency practice

Hussey, A. V. — Schr. geeft een overzicht van de toestanden bij insolventie van de debiteuren in Engeland. De trustees en liquidators die benoemd worden behoeven niet aan bepaalde eischen te voldoen. Schr. wijst op de voordeelen die het kan opleveren, wanneer men van accountants gebruik maakt. Wel bestaan er vereenigingen, die zich met bescherming van crediteuren bezighouden. Tenslotte wijst schr. op de preventieve taak van den accountant bij het onderzoek der debiteurensaldi en de achterstanden.

A II 1 *The Accountant* 5 Maart 1938

III. LEER VAN DE INRICHTING

Accountancy in hospitals

Williams, F. J. — Om een jaarlijksche uitkeering te krijgen uit een bestaand fonds moeten de Londensche hospitalen een uniform administratief systeem aanvaarden. Schr. beschrijft dit systeem uitvoerig. Achtereenvolgens worden behandeld: de inkomsten verdeeld naar de bronnen en de uitgaven gesplitst over acht verder gedetailleerde hoofden. Deze vormen samen de income- en expenditure account. Verder wordt nog de balans besproken. Schr. eindigt met een beschrijving van de minimum administratieve organisatie om de vereischte gegevens vast te leggen, teneinde ze later te kunnen groepeeren en als verantwoording over te leggen.

A II 3 *The Accountant* 12 en 19 Maart 1938

Afschrijving en reserve dubieuze debiteuren

Roos, F. A. — Analooq aan de vorming van reserverekeningen voor onderhoud en vernieuwingen wil schr. de reserve Dubieuze Debiteuren vormen door jaarlijks een % van de totale omzet te reserveren. Op de afschrijvingsrekening boekt schr. dan de werkelijke verliezen en geschat verlies van een zeker % van de op de balansdatum nog uitstaande vorderingen. Verschillende boekhoudkundige voorbeelden worden daarbij gegeven.

A III 3 *Maandblad voor het Boekhouden* Juni 1938

De notarieele boekhouding

Hout, G. A. van — Naar aanleiding van den plicht van notarissen om boek te houden van hun vermogenstoestand en werkkring, geeft schr. een uiteenzetting van de wijze waarop een notarieele boekhouding kan worden gevoerd. Achtereenvolgens worden behandeld: de begin-

balans, de boekhouding met modellen van de te gebruiken boeken en registers en de eindbalans, om tenslotte te komen tot de vaststelling van het inkomen.

A III 3 *Maandblad voor het Boekhouden* Maart-April 1938

Consolidated financial statements

Kracke, E. A. — Referaat gehouden op het Internationaal Accountants Congres te Berlijn 1938. Komt tot de conclusie dat bij de verdere ontwikkeling van „Consolidated financial statements” door verdere vervolmaking in de publicatie tegemoet zal moeten worden gekomen aan de bezwaren van te beknopde informatie en dat hierbij meer aandacht geschonken moet worden aan de feiten en omstandigheden in elk bijzonder geval, in plaats van toe te geven aan geldenden conventies.

A III 3 *The Journal of Accountancy* December 1938

Procédés de contrôle comptable

Belvaux, — Onderscheidt de volgende contrôle-maatregelen: na-gaan der rekeningen juistheid, contrôle van bescheiden, contrôle op de voorraden, contrôle door middel van „indices” d.w.z. afwijkingen in percentages edg.

A IV 3 *Le Commerce* November 1938

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Principles underlying profit statements and balance-sheets

Mac Donald, I. W. — Bespreekt de begrensde beteekenis van balansen en verlies- en winstrekeningen en de bij de opmaking daarvan toegepaste „principes”. Deze principes (conservatieve waardeering, continuïteit edg.) worden meestal alleen toegepast onder of aangepast aan bepaalde omstandigheden. Bovendien zijn zij dikwijls met elkaar in strijd. Een meer wetenschappelijke basis bij het opstellen van balansen enz. is derhalve vereischt.

B a V 3b *Maandblad voor het Boekhouden* Maart 1938

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Het niet volgestorte aandeel in crisistijd

Kinneging, J. C. — Na de twee functies van het niet volgestorte aandeel, te weten waarborgkapitaal en toekomstig werkkapitaal te hebben besproken, komt schr. tot een beschouwing van waarde en waarde-bepaling van deze aandeele, waarbij rekenkundige methoden gebruikt worden. Bij deze waarde-bepaling spelen toekomstig dividend en de mogelijkheid van verplichte volstorting een rol. Moeilijkheden kunnen zich voordoen, wanneer naast elkaar aandeele bestaan waarop een verschillend bedrag gestort is, terwijl de uitkeering van het dividend afhankelijk is van het gestorte bedrag. De waarden kunnen in crisistijd negatief zijn.

B a V 3b *Maandblad voor het Boekhouden* Maart 1938

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

A graphical method of ascertaining the necessary volume of stock

Plaut, H. C. — Schr. beschrijft een methode waarmee door middel van grafieken op eenvoudige wijze wordt bepaald, hoe groot de voorraden moeten zijn om onder verschillende omstandigheden onmiddellijk aan orders te voldoen. Speciaal de voorraadvorming kan hiermee theoretisch beoordeeld worden evenals de aankooppolitiek, door deze methode toe te passen op verkoopstatistieken van vorige jaren. Enkele grafieken geeft schr. ter verduidelijking.

B a VI 7 *The Accountant* 2 April 1938

Toelichting op de vestigingswet kleinbedrijf 1937

Griek, J. v. d. — Behandelt de voorgeschiedenis van deze wet. De Regeering heeft terecht niet het „concessiesysteem” als principe gekozen. Besproken worden de eischen voor vestiging: kredietwaardigheid, vak-kennis en handelskennis. Schrijver deelt in geen enkel opzicht de vrij hooge verwachtingen, welke in het algemeen de middenstand van deze heeft. De structureele veranderingen in het distributiebedrijf zullen zich ongeremd voltrekken.

In de te verstrekken service, naast de te verkrijgen kennis en bekwaam-

heid ziet schrijver de voornaamste kansen van de zelfstandige kleinhandel tegen de bedreiging van het grootbedrijf.

B a VI 9

Adm. Arbeid October November 1938

Zijn ups en downs in het economisch leven gewenscht?

Hinte, Dr. E. van — Schr. begint met te wijzen op het verschil van inzicht dat over dit probleem bestaat. Van alle kanten komt echter de wensch naar ordening, waarbij conjunctuurschommeling die ingrijpt in het economisch en maatschappelijk leven, als eerste uiting van ongebondenheid beschouwd wordt. De conjunctuurschommelingen opheffen acht schr. onmogelijk, wel acht hij het mogelijk en gewenscht de schadelijke gevolgen te beperken. Dat moet geschieden door het verschaffen van werkgelegenheid, zoo mogelijk door het tot ontwikkeling brengen van geheel nieuwe producten. Het dynamisch element in de ontwikkeling der maatschappij wil schr. behouden.

B a VI 12

Maandblad voor het Boekhouden Febr. 1938

De bestrijding van de verspilling in de nijverheid

Mahieu, P. — Behandelt achtereenvolgens enkele gevallen van verspilling (van tijd, grondstoffen, arbeid, materialen en gereedschappen, plaatsruimte), oorzaken en gevolgen, middelen ter bestrijding. Tot deze middelen worden gerekend: het aankweken en ontwikkelen van het zuinigheidsbesef, doelmatige organisatie, medewerking van het personeel door prikkeling van het initiatief, ordelijkheid en controle.

B a VI 13

Annales des Sciences Commerciales et Economiques 2e jaargang No. 6

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Les organismes et l'histoire de la standardisation agricole aux Etats Unis d'Amérique

Jonkmans, V. — Geeft een uitvoerige beschouwing over de geschiedenis van de pregouvernementale periode in de Vereenigde Staten, de fundamentele moeilijkheden, welke de normalisatie van landbouwproducten beheerschen, de geschiedenis der belangrijke hierbij betrokken organen, in het bijzonder van het „Bureau of Agricultural Economics” en van de „Foods and Drugs Administration”, alsmede de draagwijdte der huidige ontwikkeling.

B b IV 1

Annales des Sciences Comm. et Econ. 2e jaargang No. 6

De ingediende Engelsche Milk Industry Bill

Redactie. — Deze wet regelt: rationalisatie van de distributie, kwaliteitsverbetering, verstrekking van goedkope melk aan sommige groepen consumenten, steunregeling bij daling van de prijs der zuivelproducten en regeling van de import.

B b IV 2

Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 25 November 1938

V. INDUSTRIE

Over collectieve propaganda

Maas, C. F. H. — Het plan bestaat een collectieve reclamecampagne tot opvoering van het verfgbruik voor te bereiden door een marktonderzoek, middels vragenlijst en enquête bij huiseigenaren.

B b V 11

Verfkroniek December 1938

Wat geeft men in Nederland uit voor melk?

Redactie. — Na vermelding van zijn statistische bronnen, geeft Schr. voor verschillende plaatsen in ons land: het verbruik van en de uitgaven voor melk per hoofd of per gezin en het verhoudingscijfer tot de totale uitgaven voor voeding, terwijl daarna beschouwd worden: de invloed van de grootte van het gezin, inelasticiteit van het melkverbruik en invloed van het beroep; in enkele conclusies worden de waarnemingen samengevat.

B b V 16g

Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 9 December 1938

De ingediende Engelsche Milk Industry Bill

Redactie. — Deze wet regelt: rationalisatie van de distributie, kwaliteitsverbetering, verstrekking van goedkope melk aan sommige groepen consumenten, steunregeling bij daling van de prijs der zuivelproducten en regeling van de import.

B b V 16g

Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 25 November 1938

Waterleiding en luchtbescherming

Oosterholt, Ir. C. J. — Eenige voorbeelden toonen aan dat bij wijzigingen in het pomp- en leidingsysteem rekening gehouden kan worden met luchtbeschermingseischen. B.v. door het maken van een ringtoevoerleiding, een reserve pompaggregaat, afzonderlijke aanvoerleidingen uit de bronnen en dergelijke mogelijkheden van onderlinge vervanging.

B b V 19

Water December 1938

Samenvoeging van gas- en electriciteitsbedrijven

Hijdelaar, P. — Naar aanleiding van de voordracht van B. en W. te Amsterdam tot samenvoeging van gas- en electriciteitswerken, worden de in de voordracht genoemde argumenten aangehaald en minder optimistische verwachtingen tot uiting gebracht.

B b V 19

Gasbelangen 20 November 1938

VI. HANDEL.

Een en ander over de vestiging van verkoopcentra in China en Japan

Lamberg, Dr. — Schr. bepleit de stichting van monsterkamers en verkoopcentra in het Verre Oosten, eenerzijds voor producten die in dat gebied kunnen worden gebruikt en in de naaste omgaving verkocht, anderzijds voor waren die onder een ander merk kunnen worden verkocht en wederom op de wereldmarkt geworpen. Daarbij komen allerlei praktische punten naar voren.

B b VI 1

Maandblad voor het Boekhouden Febr. 1938

Toelichting op de vestigingswet kleinbedrijf 1937

Griek, J. v. d. — Behandelt de voorgeschiedenis van deze wet. De Regeering heeft terecht niet het „concessiesysteem” als principe gekozen. Besproken worden de eischen voor vestiging: kredietwaardigheid, vak-kennis en handelskennis. Schrijver deelt in geen enkel opzicht de vrij hoge verwachtingen, welke in het algemeen de middenstand van deze heeft. De structureele veranderingen in het distributiebedrijf zullen zich ongeremd voltrekken.

In de te verstrekken service, naast de te verkrijgen kennis en bekwaamheid ziet schrijver de voornaamste kansen van de zelfstandige kleinhandel tegen de bedreiging van het grootbedrijf.

B b VI 4

Adm. Arbeid October/November 1938

VII. TRANSPORT

Het zeeschip, luchtschip en vliegtuig in het Noordatlantisch verkeer

Bronsing, A. F. — Schr. levert kritiek op uitspraken van de U.S. Maritime Commission in 1937, dat het type luxe schip economisch ongezond is, dat transatlantisch luchtverkeer (afgezien van de post) weinig nadeel zal brengen aan passagiers en vrachtvervoer op kleinere schepen en dat de vliegboot de voorkeur verdient boven het landvliegtuig.

B b VII 5

De Ingenieur 11 November 1938

De Dieselautobelasting

Redactie. — De Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie acht de voorgestelde verdubbeling der motorrijtuigenbelasting voor Dieselauto's te hoog en geeft daarvoor overwegingen aan.

B b VII 6

Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie 29 November 1938

De diesel verovert Amerika

Maas, H. J. van der — Schr. vermeldt waardoor de V.S. achteraan kwamen met de dieselmotoren en hoe thans de ondervindingen er mee zijn. Eenige grafieken stellen de verdeeling voor naar hun gebruik en naar aantal P.K.

B b VII 6

Bedrijfsauto 17 November 1938

IX. VERZEKERING

Iets over de balans der levensverzekeringmaatschappij

Hertzberger, C. — In een kort artikel schetst schr. de balans der levensverzekeringmaatschappij en de afwijkingen t.o.v. andere balansen. Speciale aandacht bij de balansanalyse moet besteed worden aan de onderscheiding van de fondsen bij spaarinstellingen, de premiereserve van een variainstelling en de premiereserve van een levensverzekeringmaatschappij.

B b IX 2

Maandblad voor het Boekhouden Maart 1938

De Building Society en de Engelsche woningmarkt

Grauls, J. — Na den oorlog hebben in de meeste landen de regeeringen moeten medewerken aan de financiering van den woningbouw. In Engeland hebben de Building Societies dit voorkomen. Building Societies hebben ongeveer dezelfde taak als onze hypotheekbanken, doch onderscheiden zich van deze door hun bijzondere organisatie. Zij werden opgericht in de 18e eeuw waarop hun ontwikkeling een groote vlucht nam. De Building Societies zorgden er voor, dat zij zich tot hun eigen terrein bleven beperken. In de laatste jaren valt een streven naar concentratie op te merken, die schr. welwillend beoordeelt. Vooral de samenwerking in de in 1936 opgerichte Building Societies Association kan goede resultaten afwerpen. De Societies bevorderen spaarzaamheid en huiseigendom. Einde 1935 was £ 560 miljoen bespaard, waarvan £ 527 op hypotheek was uitgezet. Het vermogen bestaat grootendeels uit leeningen op korten termijn. Nochtans loopt de liquiditeit geen gevaar door de bijzondere structuur van de Societies. Schr. kent hun zelfs een belangrijke rol toe in het herstel van de Engelsche natie na 1918.

B b X 4 *Tijdschrift voor Economie en Sociologie Oct. 1938*

De ontwikkeling der industrie-financiering

Coopmans, M. — De gedachte der industrie-financiering is al oud, men denke aan het Crédit Mobilier. Het mislukken van deze geste moet o.m. worden toegeschreven aan het gemis aan natuurwetenschappelijk onderzoek der projecten. Schr. schetst de betekenis van de toegepaste natuurwetenschap voor de industrie. In een vervolgartikel behandelt schr. de verhouding tusschen econ. techn. instituut en industriebank en geeft enkele pro's en contra's. Tenslotte brengt schr. het verloop van de oprichting van de N.V. Maatschappij voor Industrie-financiering in herinnering en geeft een beeld van de werkzaamheden van deze vennootschap sedert haar oprichting.

B a X 11 *Financieel Overheidsbeheer 1 en 15 Oct., 15 Nov. en 1 Dec. 1938*

BOEKEN-REPERTORIUM**A. ACCOUNTANCY****III. LEER VAN DE INRICHTING**

- Altholz, N. and A. Lile.* Bookkeeping in everyday life. Chicago, 1938.
Bernandon, Maurice H. La comptabilité expliquée par la méthode „ca-tenale“. Paris, 1939.
Bethmann, Rudolf. Das Rechnungswesen der Brauerei und Mälzerei. Buchführung, Bilanzierung und betriebliche Kostenrechnung. Berlin, 1938.
Böhnke, Walter. Erläuterungen zum Kontenrahmen für den Großhandel. Langensalza, 1938.
Buchführung, Einfache, für das Rahmenglaserhandwerk. Herausgegeben vom Reichsinnungsverband des Glaserhandwerks, Eberswalde, 1938.
Hindman, J. Complete system of bookkeeping for electricity supply authorities. London, 1938.
Hirsch, Josef. Die Buchführung der Praxis. Buchführungs-Geschäftsgänge nach Belegen. Bamberg, 1938.
Kirk, J. G. and W. R. Odell. Bookkeeping for immediate use. Philadelphia, 1938.
Kresse, Werner und Hans Mettert. Wie bucht der Einzelhändler nach dem neuen Kontenplan? Ein Wegweiser durch den amtlichen Kontenrahmen mit praktischen Beispielen und einer ausführlichen Buchungsanweisung. Leipzig, 1938.
Lambert, Richard. Buchhaltung. Berlin, 1938.
Linton, Andrew F. Introduction to mechanized accounts. London, 1938.
Mckee, Raymond Walter. Handbook of petroleum accounting. New York, 1938.
Mouchot, Emmanuel. Précis de mathématiques à l'usage des comptables. Paris, 1939.
Münstermann, Hans. Buchführung für Praktiker. Ein Lehrbuch mit Übungen und Lösungen. Leipzig, 1938.
Newlove, G. H. and Others. Elementary accounting. Boston, 1938.
Normalkontenplan für die Wirtschaftsgruppe Fahrzeugindustrie. Organisationsplan für das Rechnungswesen. Vorwort Rudolf Egger und Prof. Dr. Wilhelm Kalveram. Berlin—Charlottenburg, 1938.
Paton, W. A. Essentials of accounting. New York, 1938.
Ziegler, Franz. Kontenrahmen für den Großhandel. Berlin, 1938.

- Eggleston, C. de Witt.* Auditing problem. New York, 1938.
Leupold, Hans. Der Buchprüfer kommt! Leichtverständlich erläutert diese Schrift alles das, auf was bei Betriebsprüfungen besonders geachtet wird. Chemnitz, 1938.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE****I. ALGEMEEN**

- Betriebswirt, Der Praktische.* Die aktive betriebswirtschaftliche Zeitschrift. Herausgeber Herbert Lorenz, Hauptschriftleiter Werner Böhme. I. Berlin, 1938.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

- Barth, Willy, und Gerhard Voigt.* Betriebswirtschaftslehre. Mit Wiederholungen als Anhang. Hannover, 1938.
Schermer, Hein. Deutsche Betriebswirtschaftslehre. I. Hannover, 1938.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

- Eggemann, W., und Werner Müller.* Kurzfristige Erfolgsrechnung für die Schloz- und Beschlagindustrie und verwandte Industriezweige. I Zielsetzung der Abhandlung. II. Aufbau und Durchführung der kurzfristigen Erfolgsrechnung. Leipzig, 1938.
Walb, Hans Hermann. Der Geschäftsbericht der Aktiengesellschaft. Halle, Saale, 1938.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

- Betriebsstruktur* und Kostengestaltung in wichtigen Gewerbezweigen. Eine Sammlung von Richtzahlen. T. I. und II. Bearb. im statist. Reichtsamt.
Hasenack, Wilhelm. Wirtschaftslage und Bilanzgestaltung, insbesondere das Abschreibungs-, Investitions- und Überschussproblem in der voll- und überbeschäftigten Wirtschaft. Stuttgart, 1938.
Hauschildt, Paul. Wandlungen im Kostenaufbau industrieller Betriebswirtschaften und ihr Einfluss auf Kalkulation und Preispolitik. Hamburg, 1938.
Eithe, Rudolf. Die Selbstkosten im Betriebe im Hinblick auf die Preisstopverordnung sowie die Absatzpolitik der Unternehmung. Leipzig, 1938.
Lockwood, J. and A. D. Maxwell. Textile costing. New York, 1938.
May, A. E. How to keep the rates down. London, 1938.
Warne's profit calculator. Profit on returns and profit on cost. New York, 1938.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

- Curtis, H. A.* Guide to the hire-purchase act, 1938. London, 1938.
Hart, A. E. Key to the stock exchange and investments. Glasgow, 1938.
Kosak, Vladimir. Die bankmäßige Finanzierung der jugoslawischen Industrie. Frankfurt a. M., 1938.
Maennling, Leonhard. Der Kapitalumschlag und seine Veränderungen unter der Einwirkung des technischen Fortschritts. Bleicherode, 1938.
Mayer, Anton. Finanzkatastrophen und Spekulanten. Leipzig, 1938.
Nelson, H. J. Commensense speculation. New York, 1938.
Shackle, G. L. S. Expectations, investment and income. Oxford, 1938.
Maratta, J. How to finance and market specialties and inventions. New York, 1938.
Moulton, H. G. Financial organization and the economic system. London, 1938.
Palmer, H. Investment salvage in railroad reorganizations. New York, 1938.
Vogel, Erich. Sparkassen, Genossenschaften oder Großhandel als Kreditgeber des Einzelhandels? Berlin, 1938.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

- Agnew, H. E.* Outdoor advertising. New York, 1938.
Barannery, René. Guide du confort dans les locaux commerciaux. Equipement des bureaux aménagement des magasins. Paris, 1938.